

ISMOIL G‘ASPRALINING “DORUR-ROHAT MUSULMONLARI” ASARINING OBRAZLAR TIZIMI

Shaxrizoda Xudayberdiyeva Asrorjon qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti talabasi

Annotatsiya: Ismoil G‘aspirali ko‘p qirrali faoliyatining asosiy nuqtalaridan biri bu tarix, aniqrog‘i umumturk tarixini yaratish masalasi edi. G‘aspiralining tarix faniga, umuman tarix masalasiga bo‘lgan e‘tibori ko‘lamini aniqlash uchun uning merosini tadqiq va tahlil etish lozim. Tarix, G‘aspirali ta‘biri bilan aytganda, bir fandirki, o‘tmishdan so‘zlab kelajakni anglatadi. Ya‘ni, insonlar o‘z o‘tmishlarini, boshdan kechirganlarini o‘rganish va tahlil qilish barobarida kelajakda yana nimalarni boshdan kechirishi mumkinligini taxmin qilishi mumkin. Tarixiy hodisa, voqelik har qancha achchiq haqiqatni aks ettirsa-da, tarixchi yoki tarix yozadigan shaxs istalgan voqea yoki hodisani xolis, hech qanday g‘arazsiz va betaraf shaklda yozishi kerakligini ta‘kidlagan G‘aspirali, tarixchi madh yozadigan kotib emasligiga urg‘u beradi. Ushbu maqolada Ismoil G‘aspiralining "Dorur-rohat musulmonlari" asarining obrazlar tizimi haqida batafsil ma‘lumot beraman.

Kalit so‘zlar: Ismoil G‘aspirali, "Dorur-rohat musulmonlari" asari, obrazlar tizimi.

Turkiston tarixini yoritadigan asarlar ko‘p: qadimgi tarix, yaqin tarix, eng yangi tarix. Ammo bu millatning o‘z o‘tmishini to‘liq anglab yetishi uchun yetarli mi? XIX asr so‘ngida G‘aspiralini iztirobga solgan masala – turkiy millatlar o‘z o‘tmishlarini qay tarzda yaxshi anglab yetishlari mumkinligi masalasi edi. Buning uchun turkiy xalqlarning shonli o‘tmishi, ularning zamonaviy ahvollarini tartibga solish, kelajak taraqqiyotlari uchun bugundan harakat qilishlari lozimligini uqtirishi kerak. G‘aspirali Turkistonning yangi tarixi, ya‘ni Rossiyaning bosqini va undan keyingi davr tarixini yaratishga targ‘ib qilish barobarida o‘zi ham bu ishga kirishar ekan, o‘lkaning o‘tmishi barcha turkiy xalqlar uchun ibrat bo‘la olishiga asosiy e‘tibor qaratdi: “Yunon tarixlarida Transoksaniya, arab tarix kitoblarida Movarounnahr, bizning turkiy tarix asarlarida esa Chig‘atoy yurti, Dashti Qipchoq va so‘ng zamonlarda Turkiston viloyati nomlari bilan mashhur buyuk qit‘aning o‘tmishdagi kechirgan voqealari juda ibratnamodir.” [Ismoil 1905, 110].

G‘aspirali Turkistonning yaqin tarixiga nazar tashlar ekan, buni avvalo o‘lkaga rus bosqini qanday amalga oshirilgani, uning sabablari, oqibatlar va albatta, mahalliy

xonliklarning rus bosqini arafasidagi siyosiy, iqtisodiy ahvolini tahlil qilishdan boshladi. 1880-yillar o'rtalariga kelib rus matbuoti va kitob dunyosida Turkistonning bosib olinishiga doir materiallar ko'plab nashr qilingan edi. G'aspirali tarixning ayrim voqealarini haqqoniy aks ettirish uchun rus senzurasini cheklab o'ta olmasdi. Shu sababdan u Turkiston harbiy kampaniyasida bevosita ishtirok etgan rus generali A.Kuropatkinning (1845 – 1925) o'lkaga bo'lgan bosqinchilik haqidagi xotiralarini ruschadan o'girib, 1885-yili "Tarjimon" gazetasida "Rus askarlarining O'rta Osiyoda harakati" [Kuropatkin 1885, 21-25] nomi bilan nashr etdi. A.Kuropatkinning G'aspirali tarjima qilgan bu xotiralari 1899-yili Peterburgda chop etilgan "Turkmanistonning bosib olinishi" [Kuropatkin 1899] nomli kitobining asosini tashkil qiladi. G'aspirali gazetada chop etgan maqolalarni 1899-yili alohida kitobcha shaklida "Istiloyi Turkiston, ya'ni Rusiya askarlarining O'rta Osiyoda harakatlari" nomi bilan o'z bosmaxonasida chop qildi. Kuropatkin xotiralariga asoslangan va G'aspirali tarafidan nashr etilgan ushbu tarixiy parcha rasmiy shaklga ega bo'lib, tasvirlangan va talqin etilgan voqealarga ruslar va rus siyosati nuqtayi nazaridan yondoshilgan. Boshqa tarafdin, bu tarixiy parchada boshqa tarixiy asarlardan farqli ravishda Turkiston xonliklaridagi siyosiy parokandalik, qo'shinlarining qanday qurolaslahta bilan ta'minlanganligi va boshqa siyosiy vaziyatlar nisbatan ochiq va batafsilroq ko'rsatilgan va tahlil qilinganligi bilan ajralib turadi. Shu sababdan bo'lsa kerak, G'aspirali aynan Kuropatkin asariga diqqat qaratdi va uning avval gazeta, keyinchalik kitob shaklidagi nashriga qo'l urdi.

G'aspirali ingliz hukumatining takliflari e'tiborga olinmaganligining asosiy sababini "turkistonlilarni o'ta johil va mutaassibliklari, dunyo va zamondan xabarsizliklari bu ishga to'siq" bo'lganligida deb ko'rsatdi. Amir Nasrullo tarafidan elchilarning qatl etilishi "katta siyosiy xato" bo'ldi va oradan 25 yil o'tib ushbu xatoning jazosi "o'g'li amir Muzaffariddinxon boshiga keldi". Amir Nasrulloxon oldinroq vafot etgani uchun o'zi olib borgan "tashqi siyosati va boshqaruvi mevalarini ko'rmasdi" [Ismoil 1906, 59]. G'aspiralining yozishicha, amir Nasrullo o'z vaqtida inglizlar yordamini rad etganligi yetmaganday "Mustafo Chovush vositasida Istanbuldan taklif etilgan qo'shin islohi va uni tartibga keltirish" [Ismoil 1906, 84] taklifi ham qabul qilinmadi.

O'z millati va davlatining muhofazasini eplay olmagan, "hukumatini saqlay olmagan podshoh xotin kabi yig'lashi kerak" [G'aspirali 2013, 37] degan achchiq haqiqatni ayta olishga jur'at qilgan G'aspirali tarixga, o'tmishda bo'lgan voqealardan kelajak avlod kerakli xulosalar chiqarishiga ishora qiladi.

G‘aspirali badiiy asarlarining bosh qahramoni Mulla Abbas va boshqa personajlari tilidan ispanlarning Andaluzni bosib olganlaridan keyin olib borgan siyosatlarini orqali chor Rossiyasining imperiya hududidagi “g‘ayrijinslar” borasida yurgizgan siyosatini tanqid ostiga oladi. Muallifning siyosiy o‘tkirligi, asardagi yuksak badiiyat G‘aspiralini jasorat ila faoliyat ko‘rsatgan bir yozuvchi sifatida ko‘rsatadi. Ya’ni, muallif bu jasorati orqali o‘z vaqtida milliy ozodlik borasidagi kurashlarni yoritishni istamagan va butun joni va qoni ila bunday harakatlarni inkor etgan imperiyalar, ularning zanjirida tutilgan senzuralarni cheklab o‘tishga va tarixiy haqiqatni yoritishga erishgan: “Agar, ahli Turkiston ko‘z ochib, dunyo ko‘rib, g‘aflat uyqusidan uyg‘onmas ekan va bir narsa bilmaganliklarini tushunib, bilishga g‘ayrat qilmas ekan, dunyo-dunyo mol va boylik, kasb va tijorat ko‘proq bilguvchi, komil xalqlarga o‘tishi tabiiy bir holdir. Bu hol esa, barcha inqirozning muqaddimasidir. Bir kishining ishi ish bo‘lmasa, bilgani bilim bo‘lmasa, tijorat va sanoati maqbul va mo‘tabar bo‘lmasa, bu dunyoda nima qiladi?” [G‘aspirali 2013, 79].

Buxoro va Xiva xonliklarida ma’lum bir islohotlarni amalga oshirish ulamo tarafidan juda qattiq qarshiliklarga sabab bo‘ldi. Ushbu qarshilik, G‘aspirali fikricha, ulamoning “g‘ofilligi” va “jaholati” [Buxoroyi... 1910, 17]². Chor hukumati amir Abdulahad hukmronligining oxirgi yillarida Buxorodagi iqtisodiy ahvol o‘ta tangligi bois xalq qo‘zg‘olonlari paydo bo‘lishidan xavotirga tushib qolgan edi. Shu sababdan ham rus hokimiyati Buxoro taxtiga amir Olimxon (1880–1943) o‘tirishi munosabati bilan bir qator sohalarda islohotlar joriy etish o‘rinli bo‘lishi mumkin degan fikrga keldi. Xususan, Turkiston general-gubernatori A.V.Samsonov (1859–1914) o‘ziga taqdim qilingan bir necha ma’lumotlarga tayangan holda Rossiya imperiyasi Harbiy ishlar vaziridan Buxoroda islohotlar o‘tkazishga va yangi amir Olimxondan ushbu ishlarni amalga oshirilishi talab qilinishi kerakligi haqida ijozat so‘raydi. Ruslar taklif etgan islohotlar quyidagilarni qamrab oldi: Buxoro amaldorlariga davlat tarafidan maosh tayinlash; xalqdan turli noqonuniy pul yig‘imlarini ta’qiqlash; qozilar saylovi; yer solig‘ini tartibga keltirish; xaraj³ tizimidan tanob⁴ tizimiga o‘tish; tijorat va ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun zakotdan voz kechish va hokazo. Ko‘rinib turganidek, rejalashtirilgan islohotlar Buxoroning ijtimoiy va iqtisodiy hayotining turli sohalarini qamrab olgan. Lekin o‘tkazilishi kerak bo‘lgan islohotlarning boshqa jihati ham bor edi. Buxoroda yuqorida ko‘rsatilgan iqtisodiy sohadagi ishlar amalga oshirilsa, g‘aznaga keladigan pul tushumi keskin kamayib

² Gasprinskiy diniy ulamoni bachchabozlikka “ijozat berganlik”da ham ayblaydi.

³ Xaraj – soliq turi, xayriya qilingan “soliq” ma’nosini bildiradi.

⁴ Tanob – yer o‘lchov birligi, 1 tanob taxminan 0,22 gektarga teng.

ketishi mumkin edi. Chor hukumati amaldorlari buning chorasini ham o‘ylab qo‘ygan edilar: iqtisodiy islohotlar amalga oshirilishi uchun Buxoro armiyasi qisqartirilishi yoki umuman tarqatib yuborilishi nazarda tutilgan edi [Iskandarov 1958, 21].

Buxoro armiyasiga sarflanadigan pul miqdorini kamaytirish masalasi birinchi marta 1890-yillar o‘rtalarida ko‘tarilgan edi [Becker 1968, 153]. Manbalarda berilgan ma‘lumotlarga ko‘ra, 1880-yilda Buxoroning yillik 6 million rubl budjetidan 2,3 million rubli armiya ehtiyojlari uchun sarflangan [Arandarenko 1881, 366]. Kelajakda Turkiya va boshqa mamlakatlarda o‘qib qaytayotgan va yangi shakllanayotgan avlod safidan ma‘lumotli harbiylar yetishib chiqishi mumkinligi rus ma‘murlarini qattiq tashvishga solgan edi. Ular ana shu yangi avlodda Rossiya manfaatlariga to‘g‘ri kelmaydigan omilni ko‘rdilar. Ruslarning yuqorida keltirilgan iqtisodiy va ijtimoiy sohadagi islohotlarni amalga oshirish rejasi va undan ko‘zlangan maqsadi – Buxoroning oxirgi davlatchilik asosi bo‘lgan armiyasini yo‘q qilish va mamlakatni davlat sifatida tugatib, viloyatga aylantirish edi.

D.Logofet (1865 – 1922) Buxoroning siyosiy va ijtimoiy ahvolini tahlil qilar ekan, Buxoro amiri Turkiston generalgubernatorlarining eng “tirishqoq va harakatchan uyezd boshlig‘i” sifatida qaralganini ta‘kidlaydi. Bundan tashqari, Logofet rus qo‘shini orasida Buxoro armiyasi “yovvoyi” kabi ko‘rinishi va bu armiyaning ixtiyorida bo‘lgan qurol, kiyim-kechak umuman yaroqsizligini inobatga olgan holda uni tugatish maqsadga muvofiq, degan xulosa beradi [Logofet 1909, 5; 73].

Ruslarning Buxoroda islohot o‘tkazish rejasidan oldinroq G‘aspirali “endi bahslarning eng muhim nuqtasiga kelmoqdamiz. Buxoroning kelajagi, istiqboli qanday bo‘ladi? Mashhur Vamberining aytgani kabi “tugadimi” yoki rus ma‘muri Logofetning so‘ziga ko‘ra “gubernator tayin qilmoq” zamoni keldimi yoki bu vatani ma‘naviyamizning yana boshqa bir suvrati istiqboli bormi?” savolini o‘rtaga tashladi [Buxoroda... 1908, 71]. G‘aspirali ingliz imperialistlarining bosqinchilik siyosatini ko‘p tanqid qildi. Bu tanqidlarning barchasi rus hukumatining musulmonlarga nisbatan olib borgan siyosatiga ishora edi. 1887-yildan boshlab “Tarjimon”da nashr qilina boshlagan “Farangiston maktublari” romani va undan so‘ng chop etilgan “Sudan maktublari” [Mulla Abbos 1889, 35-37; 40-41; 43-44; 46] asarida yuqorida ta‘kidlanganidek, G‘aspirali ziyoli sayyoh, toshkentlik Mulla Abbos nomidan so‘zladi. Bu sayyoh Parijda ekan, “inglizlarning Misrda hech qanday – na diniy, va na qardoshlik haqqi yo‘q. Ularning bu mamlakatda bo‘lishlari faqatgina bosqinchilik natijasidir; bu ishni esa hech qachon oqlab bo‘lmaydi” [mulla Abbos 1889, 36], deb

bayonot berdi. Bu aytilgan soʻzlar orqali Gʻaspirali chor Rossiyasining bosqinchilik siyosatiga nisbatan tutgan oʻzining haqiqiy mavqeyini ochiqdadi va siyosiy qarashlarini eʻlon qildi.

Fantastik sujet va siyosiy roman elementlari qorishib ketgan bu asarning nashr qilinish vaqti, koʻrinishidan, bejiz tanlanmagan. Ushbu roman Fransiya–Rossiya ittifoqi tuzilishi va Fransiya–Angliya oʻrtasida ularning Afrikadagi mustamlakachilik yurishlaridagi siyosiy kelishmovchiliklar ayni kuchaygan vaqtda chop etildi. “Sudan maktublari” romanida mustamlakaga aylantirilgan xalqlarning ozodlik uchun kurashlari rasmiy matbuotda keng yoritilishi naqadar qiyin kechganini koʻrish mumkin. Shunday boʻlsa-da, ushbu kurashdagi xalqning haqiqiy qahramonlari nomlari ijobiy sifatlar bilan tilga olinishining oʻzigina katta jasorat talab qilar edi. Jumladan, Sharqiy Sudan xalqlarining ozodlik uchun kurash harakati rahbari mahdi Muhammad Ahmad (1848–1885), Jazoirning mustaqilligi uchun fransuz bosqinchilariga qarshi koʻtarilgan xalq qoʻzgʻoloni yetakchisi Abdulqodirning (1808–1883) Gʻaspirali tarafidan “buyuk yetakchi va shayx” [Mulla Abbos 1889, 46] deyilishi koʻp narsani anglatadi. Rus olimi L.Klimovichning taʼkidlashicha, Gʻaspiralining badiiy asarlari uning yashirin siyosiy faoliyatini aks ettiradi. U voqealarni boshqa mamlakatlarga koʻchirish orqali mahalliy xalqlarning ozodlik va mustaqillik uchun kurashlarini yorqin ranglarda tasvirlaydi. Soʻngida esa, ushbu kurash qahramonlari haqida soʻzlab, oʻzi ham ana shu kurashga tayyor ekanligini izhor qiladi [Klimovich 1987, 178].

1898-yilda podsho amaldorlaridan boʻlgan Vladimir Cherevanskiy (1836 – 1914) Sudan va Jazoir qoʻzgʻoloni haqida shunday yozgan edi: “Musulmonlar oʻrtasidagi tenglikni tiklash hamda musulmon mamlakatlaridagi oʻzgalar hukmronligiga chek qoʻyishga kelganligini eʻlon qilgan Mahdi (Muhammad Ahmad) faol harakat boshladi... Sudan qoʻzgʻoloni davomida Mahdining gʻazotga daʼvati butun musulmon dunyosiga yoyildi... Bu tahlikali vaziyatda oldinda kutilishi mumkin boʻlgan fanatik portlashdan choʻchib, Turkiston general-gubernatori Sudan islohotchisini soxta Mahdiy deb eʻlon etilishni talab qildi.” [Oʻzbekistonning... 2000, 322-323]

Koʻrinishidan, Turkistonda hukmronlik qilgan rus amaldorlari yuqorida tilga olingan ozodlik qoʻzgʻolonlaridan juda qattiq tashvishga tushgan. Shuning uchun ham ushbu kurashlar haqida biror soʻz aytish va matbuotda eʻlon qilish oʻta mushkul vazifa edi. Gʻaspirali yoʻlni topdi va badiiy asar orqali oʻz siyosiy qarashlarini eʻlon qildi.

G'aspirali amir Muzaffar "olim bir odam edi, lekin barcha buxorolilar kabi uning ilmi diniy bilimlardan iborat edi. Bu zamonning hukmdorlari bilishi farz darajasida bo'lgan bilim, texnika va ma'lumot hamda ishlardan nasibi yo'q"ligi sababidan zamona siyosiy vaziyatini yaxshi anglab yetmagani va buning oqibatida Turkistonning mustaqilligi qo'ldan ketganligini bir necha marta ta'kidlaydi [Ismoil 1906, 59; 69]. Lekin G'aspirali amir Muzaffar va amir Abdulahad davrini u qadar qattiq tanqid ostiga olmaydi. Bu holni G'aspiralining amir Abdulahad bilan o'zaro aloqalari yaxshi bo'lgani va G'aspirali amirdan Buxoroda maorif sohasini zamonga muvofiq rivojlantirishiga umid qilgani bilan bog'lash mumkin [Abdirashidov 2011, 110-126].

1905-yil oktabr Manifestdan keyin chor hukumati qo'l ostidagi xalqlarga nisbatan olib borayotgan siyosatini biroz bo'lsa-da o'zgartirishga majbur bo'ldi. Manifest barcha xalqlarga ko'p sohalarda erkinlik berdi, jumladan so'z va matbuot erkinligi. Ushbu erkinlikdan foydalangan musulmonlar ham matbuot orqali o'zlarining umumiy muammolarini muhokama qilishga kirishdi. Aynan shu vaqtda G'aspirali "Tarjimon" gazetasida umumturk tarixi yaratilishi masalasini o'rtaga tashladi va turkiy xalqlarning umumiy tarixi yaratilishi kerakligiga alohida urg'u berdi [Ismoil 1906, 145] va umumturkiy tarix debochasi sifatida xorazmshohlardan bo'lgan Jaloliddin Manguberding Chingizxon bosqiniga qarshi kurashi tafsilotlarini gazetada chop etdi [Temur Malik... 1906, 146].

G'aspirali Turkistonning yangi tarixiga nazar tashlar ekan, so'nggi xonlar va ularni yo'lga solib turuvchi ulamoning olib borgan siyosatidan u qadar qoniqmaganligi va hatto ularni qattiq tanqid ostiga olganligi ko'zga tashlanadi. U Turkiston xonlariga xitoban shunday so'zlarni aytgan edi: "Ey hokimiyat egalari, o'tgan zamon g'aflati bilan Movarounnahr siyosat maydonida mag'lub bo'lib, mustaqilligini yo'qotdi. Bu zamonda g'aflat qilinsa iqtisod va ijtimoiy sohalarda ham millat mag'lub bo'lib, unga sabab bo'lganlarni qiyomatgacha yuzi qora bo'ladi." [Ismoil 1906, 89] Ko'rinib turganidek, G'aspirali ochiqdan-ochiq siyosiy mag'lubiyat sabab mustaqillik ko'ldan ketganligini yozgan edi. Va u, albatta, bunga sabab bo'lgan hokimiyat tepasida o'tirgan xonlarni aybladi.

G'aspirali Turkiston tarixiga oid qarashlarida Rossiya bosqini oldidan Turkiston xonliklaridagi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy hayot tahlilini aks ettirishi barobarida, o'lkaning yangi tarixini yaratishga qo'yilgan birinchi qadamlar sifatida o'rtaga chiqdi. Uning bu ishini keyinchalik Ahmad Zaki Validiy To'g'on (1890 – 1970) davom ettirdi va o'zining mashhur "Bugungi turk eli (Turkiston) va yaqin tarixi" [Togan 1942-1947] nomli asarini yaratdi.

G'aspiralining Turkistonning yangi tarixini yaratishga bo'lgan urinishi natijasida o'lkaning ruslar bosqini davriga oid tafsilotlari bir turk ziyolisi qarashlari ostida haqqoniy tasvirlandi. G'aspirali ruslar qahramonlik deb hisoblagan janglar va ularda ishtirok etgan rus generallar qahramon emas, yosh bola, ayol va qariyalarni qatl qilgan qotillar sifatida baholadi. Bu esa G'aspiralining tarixiy haqiqatni o'sha vaqtning o'zidayoq anglab yetgani va munosib baholaganini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Becker Seymour. 1968. *Russia's Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865 – 1924*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
2. Encyclopedia Iranica. 1990. Vol.IV.
3. Hayit Baymirza. 1956. *Turkestan im XX Jahrhundert*. Darmstadt.
4. Hopkirk Peter. 2001. *The Great Game: On Secret Service in High Asia*, Oxford: Oxford University Press.
5. Gross Jo-Ann. 1997. "Historical Memory, Cultural Identity, and Change: Mirza 'Abd al'Aziz Sami's Representation of the Russian Conquest of Bukhara." In *Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700-1917* / Daniel R. Brower and Edward J. Lazzerini (Ed.). (Indiana University Press).
6. Khalid Adeeb. 1998. *The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia*. Berkeley: University of California Press.
7. Togan A. Zeki Velidî. 1942 – 1947. *Bugünkü türkili (Türkistan) ve yakın tarihi*. Istanbul,
8. Cilt I.
9. Joseph Wolff. 1845. *Narrative of a mission to Bokhara, in the years 1843–1845, to ascertain the fate of Colonel Stoddart and Captain Conolly*. London: J. W. Parker.
10. Абаза К.К. 1902. *Завоевание Туркестана: Рассказы из военной истории, очерки природы, быта и нравов туземцев в общедоступ. излож.: С рисунками, картами и планом текинской крепости Деонгил-тепе*. Санкт-Петербург.
11. Бу кунги масала. 1911. *Таржимон*, 32.
12. Бухоро ва Боғчасарой. 1893. *Таржимон*, 4.
13. Бухоро. 1892. *Таржимон*, 1.
14. Дониш Аҳмад. 1964. *Наводирул вақое (Нодир воқеалар)*. Тошкент: Фан.

15. Искандаров Б. 1958. *Из истории Бухарского эмирата*. Москва.
16. Исмоил. 1893. “Боғчасаройдан Тошкентга саёҳат.” *Таржимон*, 29–38, 40–43.
17. *Ўзбекистоннинг янги тарихи*. 2000. 1-китоб. Тошкент: Шарқ.